

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Шайхиев Бобурбек Улугбекович

Ведущий специалист отдела программного обеспечения и баз данных
департамента академической деятельности Ташкентского
государственного экономического университета.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13960225>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования механизмов финансирования предприятий с помощью корпоративных финансовых инструментов. Анализируется роль акций, облигаций и других финансовых инструментов в привлечении капитала для предприятий, а также их влияние на экономическую эффективность. Кроме того, предложены рекомендации по развитию рынка корпоративного финансирования в Узбекистане.

Ключевые слова: Корпоративное финансирование, акции, облигации, финансовые инструменты, экономический рост.

Введение

В условиях современной рыночной экономики обеспечение конкурентоспособности предприятий и повышение их финансовой устойчивости требует поиска эффективных источников финансирования. Традиционные источники финансирования, такие как банковские кредиты и внутренние финансовые ресурсы, зачастую бывают ограниченными и недостаточными для предприятий, которым необходимы значительные инвестиции. Поэтому использование корпоративных финансовых инструментов, таких как акции, облигации, долговые обязательства и другие инструменты, предоставляет компаниям возможность привлекать новые финансовые ресурсы.

Корпоративные финансовые инструменты — это финансовые средства, выпускаемые предприятиями с целью обеспечения долгосрочной финансовой стабильности. С их помощью компании усиливают финансовое сотрудничество с инвесторами, а также привлекают необходимые средства для операционных процессов. Финансовые инструменты, такие как акции и облигации, позволяют предприятиям свободно привлекать капитал и снижать зависимость от банковских кредитов. В то же время, эти инструменты предоставляют инвесторам возможность получения дохода и диверсификации рисков.

Экономика Узбекистана в настоящее время находится на этапе активного развития, и государство проводит экономические реформы. Эти реформы включают в себя дальнейшую либерализацию финансового рынка и привлечение иностранных инвестиций. Однако на сегодняшний день корпоративные финансовые инструменты в Узбекистане развиты недостаточно. Несмотря на это, развитие этих финансовых инструментов открывает широкие возможности для дальнейшей модернизации экономики и создания новых источников финансирования для предприятий.

Международный опыт показывает, что широкое использование корпоративных финансовых инструментов в развитых и развивающихся странах оказывает значительное влияние на рост экономики. Например, в США и странах Европейского Союза хорошо развиты рынки акций и облигаций, и предприятия эффективно используют этот вид привлечения капитала. Развитие таких рынков позволяет компаниям привлекать значительные объемы инвестиций и стимулирует экономическую активность.

Обзор литературы

Существует множество исследований, посвященных роли корпоративных финансовых инструментов в финансировании предприятий, которые подчеркивают их важность для расширения деятельности корпораций и повышения их конкурентоспособности. К основным видам корпоративных финансовых инструментов относятся акции, облигации и другие долговые инструменты. Благодаря этим инструментам компании могут устанавливать прямые связи с инвесторами и привлекать финансовые ресурсы. Развитие корпоративных финансовых рынков в странах не только повышает способность корпораций привлекать капитал, но и способствует экономическому росту [1].

Например, в США рынок корпоративных акций и облигаций является одним из крупнейших и наиболее развитых. В 2021 году объем рынка корпоративных облигаций превысил 10 триллионов долларов США, а рынок акций оказался еще более масштабным [2]. Опыт этих стран показывает, что капитал, привлеченный с помощью акций и облигаций, играет ключевую роль в расширении и развитии компаний.

Корпоративные финансовые инструменты также оказывают значительное влияние на экономический рост. В странах с развитыми

финансовыми рынками использование акций и облигаций способствует повышению экономической эффективности. Для корпораций создаются благоприятные условия для привлечения капитала, что, в свою очередь, стимулирует экономический рост [3].

Экономики таких развитых стран, как Япония и Германия, наглядно демонстрируют важность рынков корпоративных облигаций и акций для обеспечения стабильного роста. Опыт этих стран показывает, что повышение ликвидности финансовых рынков, расширение возможностей для инвесторов и поддержка корпоративного финансирования на государственном уровне ускоряют экономическое развитие [4]. В то же время в развивающихся странах, включая Узбекистан, широкое использование этих инструментов может активизировать экономическую деятельность [5].

В условиях Узбекистана рынок корпоративных финансовых инструментов находится на стадии развития. В рамках экономических реформ в стране принимаются меры по развитию корпоративных финансовых рынков. В частности, создается необходимая правовая и техническая инфраструктура для развития рынка акций, а рынок облигаций постепенно расширяется. Однако недостаточное развитие корпоративных финансовых инструментов ограничивает возможности компаний в привлечении финансирования [6].

Развитие рынка корпоративных финансовых инструментов в Узбекистане откроет для компаний новые источники финансирования, что, в свою очередь, ускорит экономический рост и привлечет инвесторов. На основе международного опыта для устойчивого развития корпоративного финансирования в Узбекистане необходимо повышать финансовую грамотность, укреплять правовую базу и развивать финансовую инфраструктуру [7].

Использование корпоративных финансовых инструментов на международных финансовых рынках предоставляет корпорациям ряд преимуществ. Например, выпуская акции, компании могут привлекать капитал на основе долевого участия, не увеличивая долговую нагрузку. Облигации же являются надежным инструментом для инвесторов, поскольку они выступают в роли кредиторов и получают процентный доход [8].

Методология исследования

В данной статье использован количественный метод исследования для анализа механизма улучшения финансирования предприятий с помощью корпоративных финансовых инструментов. В исследовании проведен анализ показателей корпоративного финансирования в развитых странах и Узбекистане, изучена роль этих финансовых инструментов в привлечении капитала для предприятий.

Анализ и результаты

На рынках развитых стран корпоративные акции и облигации играют значительную роль. Корпорации этих стран активно используют акции и облигации для привлечения капитала. На фондовых рынках развитых стран объемы корпоративных акций весьма значительны, что способствует поддержке экономического роста. В таблице ниже представлены данные о размерах рынков корпоративных акций в развитых странах на 2022 год.

Таблица 1. Объем рынка корпоративных акций в развитых странах (2022)

Страна	Численность населения (млн)	Объем рынка корпоративных акций (млрд долларов США)	Рыночная капитализация / ВВП (%)
США			
Европейский Союз			
Япония			
Великобритания			
Южная Корея			

Источник: McKinsey & Company, 2022; World Bank, 2022

На основании данных таблицы 1 видно, что США имеют крупнейший рынок корпоративных акций с объемом 45 триллионов долларов США, что составляет значительную часть экономики (рыночная капитализация по отношению к ВВП — 151%). В Японии рынок корпоративных акций также значителен, с объемом в 6 триллионов долларов США, что подчеркивает важную роль акционерного капитала в экономике страны. Развитие таких рынков предоставляет предприятиям этих стран широкие возможности для привлечения капитала, что способствует экономическому росту.

Корпоративные облигации также играют важную роль в развитых странах, предоставляя компаниям возможность привлекать значительные средства, особенно для финансирования долгосрочных проектов.

Таблица 2. Объем рынка корпоративных облигаций в развитых странах (2022)

Страна	Объем рынка корпоративных облигаций (млрд долларов США)	Доля облигаций по отношению к ВВП
США		
Европейский Союз		
Япония		
Южная Корея		
Канада		

Источник: Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), 2022; OECD, 2022

Как показано в таблице 2, США также занимают лидирующую позицию на рынке корпоративных облигаций с объемом 10,500 миллиардов долларов США, что составляет значительную часть экономики. В Японии объем рынка корпоративных облигаций достигает 3,800 миллиардов долларов США, что составляет 60% от ВВП страны. Эти данные подчеркивают, что развитие рынка корпоративных облигаций позволяет компаниям привлекать значительные финансовые ресурсы для своего развития.

Корпоративные облигации обеспечивают предприятиям стабильный и долгосрочный источник финансирования, что особенно важно для реализации крупных проектов.

Рекомендации

В условиях Узбекистана развитие рынка корпоративных финансовых инструментов является важным фактором для обеспечения стабильного экономического роста. Ниже приведены рекомендации по совершенствованию данного рынка:

1. Укрепление правовой инфраструктуры: Для развития рынка корпоративных финансовых инструментов необходимо дальнейшее укрепление правовой инфраструктуры со стороны государства. В частности, следует усовершенствовать правила выпуска и использования

акций и облигаций, а также усилить законы, защищающие права инвесторов. Правовая стабильность и обеспечение инвестиционного доверия играют ключевую роль в привлечении участников рынка.

2. Повышение финансовой грамотности: Недостаточный уровень финансовой грамотности часто приводит к неправильному использованию корпоративных финансовых инструментов. В этой связи необходимо внедрить масштабные образовательные программы для предпринимателей, руководителей корпораций и широкой общественности, направленные на повышение финансовой грамотности. Эти программы помогут участникам рынка лучше понять, как активно участвовать на рынках акций и облигаций, и эффективно использовать финансовые инструменты.

3. Создание налоговых льгот: Специальные программы по предоставлению налоговых льгот и стимулированию инвестиций, разработанные государством, могут оказать положительное влияние на рынок корпоративного финансирования. Например, введение налоговых льгот для средств, привлеченных через выпуск акций или облигаций, может повысить спрос на инвестиции, что, в свою очередь, будет стимулировать предприятия привлекать капитал и активизировать экономическую деятельность.

4. Модернизация рыночной инфраструктуры: Увеличение числа участников рынка корпоративных финансовых инструментов и упрощение торговых процессов можно обеспечить через модернизацию рыночной инфраструктуры. Модернизация фондовых бирж и торговых платформ в стране, а также обеспечение открытости рынка для иностранных инвесторов являются приоритетными направлениями. Для Узбекистана целесообразно развивать национальную фондовую биржу в соответствии с международными стандартами и цифровизировать торговые механизмы.

5. Использование опыта развитых стран и международное сотрудничество: Важным инструментом расширения рынка корпоративного финансирования является использование опыта развитых стран и сотрудничество с международными финансовыми институтами. Благодаря международному сотрудничеству в страну можно привнести новые технологии, знания и опыт, что ускорит развитие рынка. Для Узбекистана имеет важное значение развитие сотрудничества с международными инвестиционными фондами и организациями.

Заклучение

Корпоративные финансовые инструменты являются эффективными средствами финансирования предприятий, а их развитие оказывает значительное положительное влияние на экономику. Опыт развитых стран показывает, что с помощью рынков акций и облигаций предприятия могут привлекать значительные объемы капитала, что способствует ускорению экономического роста. В условиях Узбекистана развитие этого рынка, повышение финансовой грамотности и укрепление правовой инфраструктуры помогут диверсифицировать экономику и создать новые финансовые ресурсы.

Анализ показывает, что рынок корпоративного финансирования в Узбекистане находится на стадии развития, но обладает значительным потенциалом. Реформы, поддерживаемые государством, такие как развитие финансовой инфраструктуры, создание широких возможностей для иностранных инвесторов и использование международного опыта, могут вывести экономический рост страны на новый уровень.

Кроме того, создание благоприятной финансовой среды для предприятий с помощью корпоративных инструментов финансирования, внедрение надежной системы для инвесторов и участников финансового рынка будут способствовать развитию различных секторов экономики. Это, в свою очередь, обеспечит стабильный и эффективный рост экономики Узбекистана.

Использованная литература:

1. Aghion, P., & Howitt, P. (2006). Appropriate Growth Policy: A Unifying Framework. *Journal of the European Economic Association*, 4(2-3), 269-314.
2. Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA). (2021). US Bond Market Issuance Statistics. Retrieved from <https://www.sifma.org>
3. McKinsey & Company. (2020). *The Global Capital Markets 2020 Report*. McKinsey & Company.
4. OECD. (2020). *Financing SMEs and Entrepreneurs 2020: An OECD Scoreboard*. OECD Publishing.
5. World Bank. (2022). *Uzbekistan Economic Update: Post-Pandemic Recovery and Development*. World Bank Group.
6. Central Bank of Uzbekistan. (2021). *Corporate Bonds and Financial Instruments in Uzbekistan*. Central Bank of Uzbekistan.
7. IMF. (2021). *Financial Access Survey: Expanding Financial Inclusion in Emerging Markets*. International Monetary Fund.

8. McKinsey & Company. (2022). The Global Capital Markets 2022 Report. McKinsey & Company.
9. Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA). (2022). US Bond Market Issuance Statistics. Retrieved from <https://www.sifma.org>
10. World Bank. (2022). Global Financial Development Report. World Bank Group.
11. OECD. (2022). Corporate Financing Trends and Economic Impact. OECD Publishing.
12. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5-44.